

ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Намозов Дилнур Бахтиёр ўғли,

Халқаро инновацион университети магистранти

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20503279>

Аннотация. Ушбу мақолада минтақа иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб этиш орқали иқтисодиётни янада юксалтириш имкониятлари, минтақада инвестицион муҳитни шакллантириш ва унга таъсир этувчи омиллар, инвестицион жозибадорликни ошириш муҳим эканлиги ёритиб берилган. Бундан ташқари Қашқадарё вилоятига хорижий инвестицияларни жалб этиш имкониятлари ҳам таҳлиллар орқали келтирилган.

Калит сўзлар: инвестиция, инвестиция муҳити, инвестицион жозибадорлик, хорижий инвестиция, акция, облигация, инвестицион фондлари, венчур фондлар.

Бугунги кунда ҳар бир мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришнинг асосий шартларидан бири - бу иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб этиш бўлиб келмоқда.

Инвестиция муаммоларини тадқиқ қилиш ҳар доим иқтисодиёт соҳаси мутахассислари, таҳлилчилари ва тадқиқотчиларининг эътиборини тортиб келган. Жаҳон капитал бозори инвестицияларни жалб қилишда кескин рақобатга дуч келмоқда, уларнинг етарли ҳажмда ва сифатли даражада жалб этилишини таъминлаш ҳар қандай давлатнинг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади.

Инвестицияларни жалб қилиш ҳамда мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсишини таъминлашда қулай инвестиция муҳитини яратиш энг муҳим шартлардан бири саналади.

Акерман Е.Н., Михальчук А.А ва Трифонов А.Ю ларнинг таъкидлашича “... инвестицион муҳит жозибадорлиги, ҳар бир ҳудуднинг иқтисодий жиҳатдан тараққий этиши капитал ва меҳнат ресурсларининг салоҳияти, ундан фойдаланиш даражаси- га боглик. Умум қабул қилинган нуқтаи назарга кўра, айнан ҳудуднинг иқтисодий салоҳияти ва унинг имкониятлари у ерда мавжуд бўлган барча мажмуавий ресурслардан самарали фойдаланиш орқали ҳаётий зарур бўлган неъматларни ишлаб чиқариш билан белгиланади.”¹

Шунингдек, “инвестиция муҳити”га нисбатан турли сифат тавсифларини қўллаш ҳолати ҳам кузатилади. Жумладан, Б.А.Охунов мақбул инвестиция муҳити тушунчасига қуйидагича таъриф берган: “Мақбул инвестиция муҳити –

¹Акерман Е.Н., Михальчук А.А., Трифонов А.Ю. Типология регионов как инструмент организации регионального развития // Вестник Томского гос. ун-а. Экономика. № 331.С-126-131

инвестиция фаолиятини амалга ошириш учун давлат томонидан мамлакат ва инвесторлар хавф-хатарлари ҳамда манфаатларини ҳисобга олган ҳолда шакллантирилган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитлар тизимидир”².

Кейинги беш йилда Ўзбекистон иқтисодиётига 83 миллиард АҚШ долларидан ортиқ инвестиция киритилишига эришдик. Кўплаб йирик, ўрта ва кичик, хусусан, маҳаллий саноат, қишлоқ хўжалиги ва сервис соҳаларидаги лойиҳаларни амалга ошириш орқали қарийб 2,4 миллионта янги иш ўрни яратилди.

Мамлакат ялпи ички маҳсулоти таркибида саноатнинг улуши 25 фоиздан 33 фоизга, саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 1,3 марта ўсди. Ялпи ички маҳсулотнинг қарийб 2 баробар, аҳоли даромадларининг 2,5 баробарга, иш ҳақи, пенсия, стипендия ва ижтимоий нафақалар миқдорининг ҳам сезиларли ўсиши таъминланди.

Шу тўғрисида жойларда - туман, шаҳар ва вилоят ҳокимликларида инвестицияларни фаол жалб этиш бўйича ҳоким ўринбосарлари лавозими жорий этилгани бежиз эмас. Худудий бошқарув органларининг бюджет маблағларини шакллантириш, кўшимча захираларни яратиш бўйича солиқ, молия ва иқтисодиёт соҳалари органларининг масъулиятини ошириш юзасидан қарор қабул қилинди.

Бюджет тизимини ислоҳ қилиш соҳасида маҳаллий ҳокимият органлари ваколатлари янада кенгайтирилди. Энди ҳар бир худуд раҳбари берилган имкониятлардан фойдаланиб, масъулиятни тўла ўз зиммасига олиши, “ўз аравасини ўзи тортиши” керак.³

Бизнинг иқтисодий стратегиямиз иқтисодиётга катта ҳажмдаги инвестицияларни жалб қилишга қаратилган. Инвестицияларнинг ўсиш суръатлари 10 йилда ялпи ички маҳсулотнинг камида 25 фоизини ташкил этиши учун зарур шароит яратамиз. Инвестиция муҳитини такомиллаштириш тармоқлар ва соҳалар кесимида инвестиция сиёсати самарасини ошириш, хорижий инвестициялар ва кредитлар ҳисобидан 2022-2026 йилларда амалга ошириладиган йирик инвестиция лойиҳаларини аниқлаштириш, иқтисодиётда

² Охунов Б.А. Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор ўсиши шароитида мақбул инвестиция муҳитини шакллантириш (Фарғона водийси вилоятлари мисолида). Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. - Тошкент, 2010.

³ Ш.М. Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси [Матн] /. -Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. - 94 б.

давлат-хусусий шерикликни кенгайтириш масалалари диққат-эътиборимизда бўлади.⁴

Иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб этишда инвестицион мухитни яратиш, инвестицион жозибадорликни ошириш мамлакатга хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар(ХИИК)ни кўпайтириш имконини беради.

ХИИК миллий иқтисодиётда тутган ўрни куйидагилар билан белгиланади: мамлакатимизда яратилаётган ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши; миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб келишда; аҳолини бандлигини ва янги иш ўринлари билан таъминлашда; аҳоли даромадларини шаклланишида; ишлаб чиқариш воситаларини техник ва технологик янгиланишида; замонавий бошқарув усуллари ва маданиятини кириб келишида; юридик ва жисмоний шахс солиқ тўловчилар сонини ўсишида; давлат бюджетининг даромадини тўлдиришда; импорт ўрнини босиб, экспортга йўналтирилган товарлар ишлаб чиқаришда; хизматлар кўрсатишда; эркин валютани тежашда; эркин валютани миллий иқтисодиётга тушумини кўпайтиришда; миллий валюта-сўмнинг барқарорлигини оширишда.

ХИИК мамлакатимизнинг барча минтақаларида ташкил этилган бўлиб, улар вилоят, туман ва шаҳарларнинг ижтимоий-иқтисодий инфратузилмасини давр талабига мос равишда шакллантиришда яқиндан кўмак бериб келмоқда. ХИИКларнинг ҳудудлар бўйича тақсимланишида номунатосиблик мавжуд. Айрим минтақаларда аҳоли жон бошига нисбатан керагидан ортиқ бўлса, айримларида жуда пастлиги намоён бўлмоқда. Ушбу номунатосибликларни аниқлашда таҳлилнинг анализ методидан фойдаландик. ХИИК Республикамизда минтақалар бўйича нотекис жойлашган. Миллий статистика кўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги 18 770 та корхона фаолият юритмоқда.

Шундан 4 365 таси кўшма корхоналар, 14 405 таси эса тўлиқ хорижий компаниялардир. Кўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 март ҳолатига уларнинг сони 894 та. Кейинги ўринларда Хитой 770 та ва Туркия 502 та кўшма корхона билан қайд этилган.⁵

Тошкент шаҳрида 9240 та ва Тошкент вилоятида 1597 та ХИИК фаолият юритмоқда. Республикада фаолият кўрсатаётган ХИИКларнинг қарийб 2010 йилда 82,4% тўғри келган бўлса 2026 йилга келиб 57,7 % тўғри келган. Қолган ўн икки минтақага эса мос равишда 17,6% ва 42,3% тўғри келмоқда.

⁴ Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. - 134 б.

⁵ <https://sputniknews.uz/20260312/uzbekistan-qoshma-korxonalar-56247516.html>

Бизнингча, Республика бўйича ушбу ҳолатнинг юзага келишига таъсир этган бир қатор объектив омиллар мавжуд бўлиб, уларнинг асосийлари қуйидагилар ҳисобланади. Жумладан:

- пойтахтда қўшма корхоналар ишлаб чиқараётган товарлар, бажараётган ишлар ва кўрсатаётган хизматларга талабгор бўлган истеъмолчиларнинг кўплиги ва бошқа ҳудудларга нисбатан аҳолининг тўлов қобилияти юқори эканлиги;

- пойтахтда молиявий ва ижтимоий инфратузлмаларнинг нисбатан яхши ташкил этилганлиги;

- темир йўл, аэропорт ва вазирлик ҳамда кўмиталарнинг аксарияти пойтахтда жойлашганлиги сабабли, қўшма корхоналарнинг рўйхатдан ўтиши ва хом ашё ҳамда материалларни импорт ёки тайёр маҳсулотларни экспорт қилишдаги яратилган қулайликлар;

- корхона такрор ишлаб чиқариш мақсадида инвестицион фаолиятини амалга ошириши учун молиялаштириш манбаларининг нисбатан етарлилиги ва бошқалар.

Республикамизда барқарор сиёсий-иқтисодий шароитнинг мавжудлиги, яъни қулай инвестиция муҳити яратилиши ва хорижий капитални қабул этиш тизимининг самарали бўлиши чет эл инвестицияларини жалб қилишнинг зарурий шартидир. Инвестиция муҳити, инвестицион ресурсларни жойлаштириш учун умумий мезон бўлиб, биринчи навбатда, капитал маблағлар даромадлилигини таъминлаб беради.

Шу билан бирга инвестиция фаолиятини амалга ошириш шарт-шароитларини ифодаловчи инвестиция муҳитининг қуйидаги ташкил этувчи элементлари тавсифини келтирамиз. Унинг асосий ташкил этувчилари сифатида инвестицион фаоллик, инвестиция салоҳияти ва инвестицион риск даражасини олувчи инвестиция жозибадорлиги тушунчаларини кўрсатиш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда ва унинг Қашқадарё вилоятида рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида минтақада истиқболда био ва нанотехнологиялар, кимё, фармацевтика, машинасозлик ва метални қайта ишлаш, микроэлектроника, нозик кимё технологиялари, ахборот-коммуникация ва лазер-оптик технологиялар, тикланадиган энергетика ютуқларидан фойдаланиш, янги материаллар ишлаб чиқариш каби саноат тармоқларини ривожлаанишига олиб келувчи соҳаларда ХИИК ташкил этиш мақсадга мувофиқ бўлади. Қашқадарё вилоятида қазилма бойликларни, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, қурилиш материаллари, тўқимачилик

маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган саноат кластер корхоналарни ташкил этиш учун улкан имкониятлар ва салоҳиятга эга. Мавжуд бўш турган ишлаб чиқариш майдонлари, меҳнат ва табиий ресурслардан фойдаланиш минтақанинг модернизация қилинган, техник ва технологик қайта жиҳозланган корхоналарида ёки янгидан ташкил этилган хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарда ташқи бозорларга товарлар ва хизматларни экспорт қилиш учун юқори қийматли, сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш қувватини таъминлаш имкониятига эга.

